

Valorização de resíduos na construção civil: Análise de viabilidade de concreto com incorporação de borracha de pneus

GOMES, Kelvin Rian Silva⁵; DUARTE, Ana Maria Gonçalves ¹; SILVA, Auanny Alícia Alves da²; MARINHO, Mickael Pacheco S. F. Vêras³; VIÉGAS, Diego José Araújo⁴;; NETO, Valter Ferreira de Sousa ⁶

¹ Universidade Federal de Campina Grande, Campina Grande/PB

² Universidade Federal de Campina Grande, Campina Grande, PB

^{3,5} Instituto Federal da Paraíba, Campina Grande, PB

✉ kelvin.rian@academico.ifpb.edu.br

⁴ Universidade de Pernambuco, Recife, PE

⁶ Universidade Federal de Campina Grande, Campina Grande, PB

Resumo

O setor da construção civil se apresenta como um campo fértil para a economia circular, dada a sua capacidade de reaproveitamento de resíduos sólidos. Este artigo investiga a incorporação de borracha de pneus pós-consumo ou inservíveis, material de lenta degradação e alto passivo ambiental por descarte irregular, como substituto parcial do agregado miúdo em matrizes de concreto simples. Foram analisados teores de 10% e 25% de substituição, avaliando-se propriedades de resistência à compressão, tração diametral e absorção de água em curas de 7, 14 e 21 dias. Os resultados experimentais indicaram um decréscimo proporcional das propriedades mecânicas e aumento na porosidade do material. Contudo, a mistura com 10% de substituição demonstrou viabilidade técnica para aplicações não estruturais de baixo impacto, como mobiliário urbano e pavimentação sob tráfego leve. Conclui-se que o reuso da borracha de pneu contribui para a promoção de materiais alternativos na produção de concretos, em consonância com as diretrizes do desenvolvimento sustentável.

Palavras-chave: Resíduo de pneu, concreto não estrutural, economia circular, sustentabilidade.

1. Introdução

O setor da construção civil desempenha um papel estratégico no desenvolvimento socioeconômico global, mas é, simultaneamente, um dos principais vetores de degradação ambiental devido à intensa extração de recursos naturais e à geração de resíduos sólidos [1,2]. Diante da urgência por modelos de economia circular, um dos caminhos mais promissores nesse

sentido é o aproveitamento de resíduos como insumos alternativos na produção de materiais de construção, especialmente no concreto [3]. De acordo com estimativas recentes, o concreto é o material mais consumido no mundo depois da água, com um consumo anual estimado em mais de 11 bilhões de toneladas [2].

O concreto é amplamente utilizado por sua versatilidade e durabilidade, mas sua produção depende fortemente da extração de areia e brita, além do cimento Portland, cuja fabricação é associada a uma taxa de até 12% das emissões globais de CO₂ da indústria [3]. Em contrapartida, a substituição parcial dos constituintes cimentantes por determinados resíduos pode reduzir os impactos ambientais, permitir maior conservação dos recursos naturais em jazidas e gerar produtos com propriedades satisfatórias para usos não estruturais [4].

Entre os resíduos com potencial de aplicação, destaca-se a borracha de pneus pós-consumo. Globalmente, estima-se que mais de 1 bilhão de pneus sejam descartados anualmente [2] e, no contexto brasileiro, dados recentes apontam que mais de 418 mil toneladas de pneus inservíveis foram destinadas em 2023 [5]. A falta de meios de descarte adequado para resíduo de pneu é uma problemática ambiental significativa, dado que o material não é biodegradável, ocupa grandes volumes em aterros e, quando descartado inadequadamente, favorece a proliferação de vetores de doenças e riscos de incêndios com vapores tóxicos [1,2,6].

Pesquisas investigam a viabilidade do uso de partículas de borracha como substituto parcial da areia (agregado miúdo), criando assim um agregado sustentável com propriedades elastoméricas. Tal substituição justifica-se pela sustentabilidade e pelas propriedades físicas da borracha, que conferem ao concreto maior ductilidade, tenacidade, isolamento térmico e acústico, além de uma capacidade aprimorada de amortecimento de vibrações [1,2,3,7]. Entretanto, a incorporação da borracha também causa uma redução na resistência à compressão e na rigidez do concreto, à medida que o teor de resíduo aumenta. Esse fenômeno é agravado pela baixa massa específica da borracha e sua tendência de aprisionar ar durante a mistura, o que reduz a densidade do concreto final [6,7].

Apesar dessas limitações, o concreto com borracha é considerado adequado para aplicações não estruturais ou de demandas específicas, como blocos intertravados, barreiras acústicas, pavimentações de baixo tráfego e mobiliário urbano [1,5,6]. Nesses casos, a viabilidade técnica depende de um controle rigoroso da dosagem e da granulometria do resíduo, buscando um equilíbrio entre a redução de resistência e o ganho em flexibilidade e absorção de energia.

2. Metodologia

2.1. Materiais

Para a condução do estudo experimental, foram selecionados materiais que compõem a matriz convencional do concreto, além do resíduo objeto desta análise:

- Cimento Portland CP II-F (32): Obtido no comércio local do município de Santa Rita-PB, apresentando massa específica de 2,91 g/cm³ e finura de 2,84%;
- Agregado graúdo: Brita 0 (pedrisco) de origem granítica com diâmetro máximo de 6,3 mm, finura de 6,19%, massa específica seca de 2,63 g/cm³, massa específica na condição SSS de 2,64 g/cm³ e massa específica aparente igual a 2,67 g/cm³;
- Agregado miúdo: Areia natural proveniente de jazida do leito do Rio Paraíba com diâmetro máximo de 2,36 mm, finura igual a 2,42%, massa específica de 2,62 g/cm³, massa unitária solta igual a 1,43 g/cm³ e teor de materiais pulverulentos de 0,07%;
- Água: Fornecida pela rede pública de abastecimento, Companhia de Águas e Esgotos da Paraíba (CAGEPA).
- Resíduo de borracha de pneu (Figura 1): Proveniente de pneus inservíveis da empresa LBFlex em Campina Grande-PB, o resíduo foi fornecido na forma de partículas irregulares previamente fragmentadas, não sendo especificado o processo industrial de cominuição (trituração ou moagem).

Figura 1 – Resíduo granular de borracha de pneu.

2.2. Métodos

A caracterização granulométrica do resíduo de borracha foi realizada por meio de ensaio de peneiramento, utilizando uma série de peneiras padronizadas. Foram determinadas as porcentagens retidas e acumuladas em cada fração na Tabela 1, permitindo a construção da curva granulométrica do material (Figura 2).

Tabela 1 – Distribuição granulométrica do resíduo de borracha de pneu

Peneira (mm)	Massa retida (g)	Retida (%)	Acumulada (%)
2,36	156,99	15,70	15,70

1,18	323,13	32,31	48,01
0,60	342,55	34,26	82,27
0,30	115,53	11,55	93,82
0,15	54,36	5,44	99,26
Fundo	7,44	0,74	100,00
Total	1000,00	100,00	-

Figura 2 – Curva granulométrica do resíduo de pneu.

Os dados indicaram uma distribuição contínua das partículas, com predominância nas faixas entre 0,6 mm e 1,2 mm, apresentando módulo de finura igual a 3,39 e diâmetro máximo de 2,36 mm. Com base nesses parâmetros, o material foi classificado como um agregado de granulometria média a grossa (Figura 2), com comportamento semelhante ao agregado miúdo natural, sendo, portanto, adequado para substituição parcial da areia.

A posteriori, o estudo de dosagem seguiu o método da Associação Brasileira de Cimento Portland (ABCP), estabelecendo-se um traço de referência 1: 2,3: 2,74: 0,54 (cimento: areia: brita: água), com fator água/cimento (a/c) de 0,54 para atingir uma resistência de 26 MPa. A partir da dosagem padrão, foram fixados os teores de substituição da areia pela borracha nas proporções pretendidas, resultando em variações no consumo de materiais onde, para o traço de maior substituição, a massa de resíduo equivale à massa de agregado miúdo remanescente. A proporção de teores com base no consumo está disposta na Tabela 2.

Tabela 2 - Consumo de materiais para a produção dos corpos de provas com teor de borracha.

Teor	Sigla	Cimento (kg)	Brita (kg)	Areia (kg)	Resíduo (kg)	a/c
0%	CREF	7,788	46,464	27,300	0,000	0,60
10%	CBP10	7,788	46,464	24,570	2,730	0,67
25%	CBP25	7,788	46,464	20,475	6,825	0,70

Ressalta-se que o ajuste do fator a/c foi necessário para garantir condições mínimas de trabalhabilidade entre os traços. Assim, a comparação entre os resultados foi realizada sob condições experimentais distintas, priorizando a viabilidade de moldagem e adensamento das misturas.

A consistência do concreto foi verificada pelo ensaio de abatimento do tronco de cone (slump test), seguindo os preceitos da ABNT NBR 16889/2020 [8]. Devido à natureza rugosa das partículas de borracha, houve perda de fluidez inicial e, para compensar essa característica e manter a trabalhabilidade mínima, o fator a/c foi elevado de 0,60 no CREF para 0,67 e 0,70 para os teores de 10% e 25%, respectivamente.

Os corpos de prova, com dimensões padronizadas de 10 cm x 20 cm, foram moldados com adensamento manual e, após o período de desforma de 24 horas, submetidos à cura por imersão total até atingir as idades de ensaio de 7, 14 e 21 dias conforme a ABNT NBR 5738 [9] (Figura 3).

Figura 3 – Confeção dos corpos de prova: (a) Corpos de prova moldados em processo de secagem; (b) Corpos de prova desmoldados na imersão.

Para cada traço e idade de cura, foram moldados 3 corpos de prova (triplicata), totalizando 9 amostras por traço e 27 amostras no total, considerando as três idades de ensaio (7, 14 e 21 dias).

A Resistência à Compressão Simples (RCS) foi determinada conforme as diretrizes da NBR 5739/2018 [10] (Figura 4a), enquanto a resistência à tração foi avaliada por compressão diametral (RTCD) seguindo a NBR 7222/2011 [11] (Figura 4b); sendo estas normativas o ponto principal para a realização dos procedimentos de laboratório e interpretação do comportamento do concreto.

Figura 4 – Ensaio de resistência realizados nos corpos de prova: (a) Resistência à compressão simples; (b) Resistência à tração por compressão diametral.

É válido ressaltar que, na RTCD, obtém-se a resistência média do concreto à tração (f_{ctm}), obtida a partir da média aritmética dos resultados, e a resistência característica do concreto à tração (f_{tk}), valor este que representa a resistência abaixo da qual se admite haver apenas 5% de probabilidade de ocorrência para o lote analisado.

Complementarmente, a porosidade da matriz foi verificada através do Ensaio de Absorção de Água por Imersão (EAAI), regido pela NBR 9778/2005 [12], permitindo assim estabelecer as correlações entre a presença da borracha com o índice de vazios e a durabilidade potencial das misturas produzidas.

3. Resultados e discussões

Os dados apresentados correspondem à média aritmética dos corpos de prova, sendo representados graficamente com barras de erro correspondentes ao desvio padrão, permitindo a avaliação da dispersão dos dados experimentais.

3.1. Resistência à compressão simples (RCS)

Os resultados do ensaio de resistência à compressão simples (RCS) indicam uma redução na capacidade de carga dos concretos com incorporação de borracha em comparação ao traço de referência (Figura 5). No entanto, ressalta-se que os traços apresentaram diferentes fatores a/c, o que também influencia diretamente o comportamento mecânico, não sendo possível atribuir a redução de resistência exclusivamente à presença do resíduo. Dessa forma, não é possível atribuir

isoladamente a redução de resistência à presença do resíduo, devendo os resultados ser interpretados como efeito combinado de borracha e água adicionada.

Figura 5 – Evolução da RCS do concreto produzido com borracha de pneu.

Observa-se que os resultados apresentaram baixa dispersão, conforme indicado pelos valores de desvio padrão, conferindo maior confiabilidade aos dados experimentais. Enquanto o concreto de referência (CREF) apresentou uma evolução crescente, atingindo 16,64 MPa aos 21 dias, os traços com resíduo demonstraram desempenhos inferiores. O traço com 10% de substituição (CBP10) alcançou 3,30 MPa ao final do período de cura, representando uma redução de aproximadamente 53%, enquanto o traço com 25% (CBP25) sofreu uma queda superior a 87%, estabilizando-se em apenas 1,73 MPa.

Mesmo considerado a elevação do fator a/c , a tendência de perda de resistência está em conformidade com estudos recentes que apontam a borracha como uma “zona de enfraquecimento” dentro da matriz cimentícia. A baixa rigidez do material polimérico e sua aderência deficiente à pasta de cimento prejudicam a transferência de tensões internas, resultando em falhas estruturais sob cargas reduzidas. Além disso, a natureza hidrofóbica da borracha contribui para o aumento da porosidade e a redução da coesão interna do concreto, conforme Alsaif e Alharbi [3] e Han et al. [4].

Diante desses valores, e considerando que a norma ABNT NBR 6118/2023 [13] estabelece parâmetros para uso estrutural que não foram atingidos por estes traços, a aplicação deste concreto sustentável deve ser restrita a funções não estruturais, onde a demanda por alta resistência à compressão é secundária em relação aos ganhos ambientais e de leveza do material.

Isso demonstra o potencial do material para elementos de infraestrutura urbana que exigem menor solicitação mecânica conforme citado anteriormente por Islam et al. [1].

3.2. Resistência à tração por compressão diametral (RTCD)

No quesito geral, a RTCD revelou um comportamento que, embora siga a tendência de ganho de resistência com a idade de cura, destaca a influência da deformabilidade dos agregados na coesão da matriz (Figura 6).

Figura 6 – Evolução da RTCD do concreto produzido com borracha de pneu.

Curiosamente, o traço CBP10 demonstrou um desempenho superior ao de referência nesta propriedade específica, registrando 2,35 MPa aos 7 dias e evoluindo para 3,20 MPa aos 21 dias. Por outro lado, o traço CBP25 apresentou os índices mais reduzidos, variando de 0,65 MPa a 1,18 MPa ao final do período de cura, enquanto o próprio CREF se saiu melhor com os valores de 0,95 MPa, 1,10 MPa e 1,18 MPa respectivamente em 7, 14 e 21 dias. Como os traços com teor de borracha apresentaram valores superiores ao concreto de referência nesta propriedade específica, esse comportamento pode estar associado à maior capacidade de deformação do material, embora resultados semelhantes não sejam predominantes na literatura, indicando a necessidade de investigações complementares.

Interpreta-se que a variação está associada à interação entre a borracha e a matriz cimentícia, onde, no caso específico do CBP25, a redução drástica reforça o que a literatura destaca: a resistência à tração é extremamente sensível a agregados de baixa aderência, onde a elasticidade do resíduo impede uma ligação mecânica efetiva com a pasta de cimento.

Em contrapartida, o desempenho destacado do CBP10 sugere que, em teores moderados, a borracha pode conferir uma maior capacidade de deformação e redistribuição de tensões internas antes da ruptura total, um fenômeno conhecido em concretos modificados por polímeros. Embora a maioria dos autores aponte uma redução na tração, Islam et al. [1] explicam que a borracha, em certas taxas, pode retardar a propagação de microfissuras devido à sua elasticidade.

Para além da performance mecânica, a viabilização técnica deste material para elementos de baixa carga estrutural apresenta uma relevância econômica estratégica; o aproveitamento de resíduos industriais reduz diretamente os custos de destinação final e diminui a dependência de agregados naturais, evitando a extração predatória de jazidas e preservando recursos não renováveis. Assim, o ganho em sustentabilidade, aliado à economia gerada pelo reuso de materiais e à capacidade superior de absorção de impactos, justifica plenamente a aplicação desses traços em componentes de blocos de vedação ou mobiliário urbano como ciclovias, calçadas e pavimentos de tráfego leve.

3.3. Ensaio de Absorção de Água por Imersão (EAAI)

A Figura 7 exibe os resultados do EAAI para os três traços analisados ao longo do período de cura. Observa-se que a inclusão do resíduo de borracha altera a permeabilidade da matriz do concreto, embora de formas distintas a depender do teor de substituição do agregado miúdo.

Figura 7 – Evolução do EAAI do concreto produzido com borracha de pneu.

O traço CBP25 apresentou os maiores índices de absorção, atingindo o pico de 13,50% aos 14 dias, confirmando a tendência de aumento de porosidade com taxas mais elevadas de borracha. Isso é atribuído à natureza hidrofóbica e morfologia irregular da borracha de pneu, o que aumenta o volume de vazios na matriz de acordo com a análise microestrutural de Li et al. [14].

O traço CBP10 demonstrou um comportamento mais otimizado com o avanço da cura, reduzindo seu índice de absorção de 4,90% para 2,00% em um espaço de 14 dias, sendo, inclusive, inferior ao CREF. Esse fenômeno pode ser atribuído a um melhor empacotamento granular em teores reduzidos, aliado ao desenvolvimento da hidratação do cimento que preenche os vazios interfaciais.

Embora teores elevados aumentem a absorção, esses níveis são tecnicamente aceitáveis para aplicações não sujeitas à exposição contínua à umidade. Adicionalmente, em artefatos como pisos drenantes ou barreiras acústicas, essa característica porosa pode ser explorada como uma vantagem funcional, unindo o desempenho técnico à destinação sustentável de um passivo ambiental crítico.

4. Conclusões

Com base nos resultados apresentados acerca do desempenho do concreto com incorporação de borracha de pneus inservíveis, pode-se concluir que:

- I. A inserção da borracha atua como um ponto de fragilidade na matriz cimentícia, reduzindo a RCS em até 87% no traço de 25% de substituição, devido à baixa adesão interfacial entre o polímero e a pasta de cimento;
- II. O desempenho à tração mostrou-se sensível ao teor de borracha, apresentando reduções drásticas no traço de 25%. Contudo, o traço com 10% de substituição demonstrou um comportamento superior ao de referência, sugerindo que teores moderados podem favorecer a redistribuição de tensões internas;
- III. Observou-se uma oscilação na porosidade conforme o teor de resíduo: enquanto o traço de 25% apresentou um aumento crítico na absorção, o traço com 10% demonstrou uma redução gradual ao longo da cura, superando o concreto de referência aos 21 dias. Isso indica que dosagens controladas podem otimizar a compacidade da matriz;
- IV. Apesar das limitações para fins estruturais, o concreto com 10% de borracha de pneu possui potencial para o desenvolvimento humano sustentável através da infraestrutura urbana (ciclovias e calçadas), aliando redução de custos ambientais a benefícios sociais;
- V. O reaproveitamento desse resíduo retira do meio ambiente um material que levaria séculos para se decompor, inserindo-o em uma lógica de logística reversa e responsabilidade compartilhada.

5. Considerações finais

Embora a adição de borracha de pneus comprometa o desempenho mecânico absoluto do concreto frente à compressão, a análise qualitativa revela um potencial estratégico para nichos

específicos da construção civil onde a rigidez estrutural não é o requisito primário. As propriedades de leveza, ductilidade e absorção de impacto do concreto com borracha tornam-se diferenciais competitivos, ainda mais quando consideramos o quesito ambiental envolvido.

O uso desse material em infraestrutura urbana, como ciclovias, calçadas e mobiliário, permite aliar o desenvolvimento humano sustentável à redução de custos ambientais e à preservação de jazidas naturais. Além disso, conforme Ahmad et al. [15], o desempenho desses traços pode ser futuramente otimizado com o uso de aditivos modificadores como superplastificantes ou tratamentos superficiais na borracha, abrindo caminho para aplicações mais robustas.

Em suma, as limitações técnicas encontradas não inviabilizam o material, mas delimitam seu campo de atuação. A substituição parcial por borracha de pneu deixa de ser apenas uma alternativa de descarte para se tornar uma solução alinhada à logística reversa e à responsabilidade socioambiental na engenharia contemporânea.

Referências

- [1] Islam MSU, et al. A comprehensive review on the application of renewable waste tire rubbers and fibers in sustainable concrete. *J Clean Prod.* 2022; 374 (e133998):1-20. DOI: 10.1016/j.jclepro.2022.133998
- [2] Singaravel DA, et al. Enhancing high-performance concrete sustainability: integration of waste tire rubber for innovation. *Sci Rep.* 2024; 14 (1):e4635. DOI: 10.1038/s41598-024-55485-9
- [3] Alsaif A, Alharbi YR. Strength, durability and shrinkage behaviours of steel fiber reinforced rubberized concrete. *Constr Build Mater.* 2022; 345 (e128295). DOI: 10.1016/j.conbuildmat.2022.128295
- [4] Han X, et al. Analytical evaluation of stress–strain behavior of rubberized concrete incorporating waste tire crumb rubber. *J Clean Prod.* 2024; 450 (e141963). DOI: 10.1016/j.jclepro.2024.141963
- [5] Ramthum RAG, Domingos MDI. Desempenho mecânico e avaliação microestrutural de blocos de concreto modificados com diferentes teores de borracha moída de pneus e nano-sílica. In: *Anais do 15º Seminário de Extensão e Inovação da UTFPR; 2025; Curitiba.* Curitiba: UTFPR; 2025.
- [6] Yasser N, et al. Experimental investigation of durability properties of rubberized concrete. *Ain Shams Eng J.* 2023; (e102111). DOI: 10.1016/j.asej.2022.102111
- [7] Helmy SH, et al. The Use of Recycled Tire Rubber, Crushed Glass, and Crushed Clay Brick in Lightweight Concrete Production: A Review. *Sustainability.* 2023; 15 (13):10060. DOI: 10.3390/su151310060

- [8] Associação Brasileira de Normas Técnicas. NBR 16889: Concreto – Determinação da consistência pelo abatimento do tronco de cone. Rio de Janeiro: ABNT; 2020.
- [9] Associação Brasileira de Normas Técnicas. NBR 5738: Concreto – Procedimento para moldagem e cura de corpos de prova. Rio de Janeiro: ABNT; 2015.
- [10] Associação Brasileira de Normas Técnicas. NBR 5739: Concreto – Ensaio de compressão de corpos de prova cilíndricos. Rio de Janeiro: ABNT; 2018.
- [11] Associação Brasileira de Normas Técnicas. NBR 7222: Argamassa e concreto – Determinação da resistência à tração por compressão diametral de corpos de prova cilíndricos. Rio de Janeiro: ABNT; 2011.
- [12] Associação Brasileira de Normas Técnicas. NBR 9778: Argamassa e concreto endurecidos – Determinação da absorção de água por imersão – Índice de vazios e massa específica. Rio de Janeiro: ABNT; 2005.
- [13] Associação Brasileira de Normas Técnicas. NBR 6118: Projeto de estruturas de concreto – Procedimento. Rio de Janeiro: ABNT; 2023.
- [14] Li Y, et al. Potential use of waste tire rubber as aggregate in cement concrete – A comprehensive review. *Constr Build Mater.* 2019; 225:1183-1201. DOI: 10.1016/j.conbuildmat.2019.07.198
- [15] Ahmad J, et al. Overview of Concrete Performance Made with Waste Rubber Tires: A Step toward Sustainable Concrete. *Materials.* 2022; 15 (16):5518. DOI: 10.3390/ma15165518